

**“ОНОМАСТИК БИРЛИКЛАРНИНГ
СОЦИОЛИНГВИСТИК, ЭТНОЛИНГВИСТИК,
ЛИНГВОПОЭТИК, ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИК
ТАДҚИҚИ МАСАЛАЛАРИ”**

**мавзусидаги халқаро илмий-амалий
конференция материаллари**

Наманган, 2022 йил 15-16 апрель

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

НАМАНГАН ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ

ЎЗБЕК ТИЛИ ВА АДАБИЁТИ КАФЕДРАСИ

**“ОНОМАСТИК БИРЛИКЛАРНИНГ
СОЦИОЛИНГВИСТИК, ЭТНОЛИНГВИСТИК,
ЛИНГВОПОЭТИК, ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИК
ТАДҚИҚИ МАСАЛАЛАРИ”**

**мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция
материаллари**

Наманган, 2022 йил 15-16 апрель

Тошкент– 2022

2. Камалиддинов Ш.С. Историческая география Южного Согда и Тохаристана по арабоязычным источникам IX-начала XIII вв., Т., 1996.

3. Лунина СБ. Города Южного Согда в VIII-XII вв., Т., 1984.

4. Qorayev Suyun. Toponimika. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashryoti. Toshkent. 2006. 5-bet

5. Qorayev Suyun. O'zbekiston viloyati toponimlari. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashryoti. Toshkent. 2005. 184-bet.

6. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashryoti K-harfi I jild. Toshkent. 2000-2005. 212-bet.

7. www.uz.m.wikipedia.org

8. www.UZBEKTV.Ko'hna manzillar.

**SADRIDDIN AYNIYNING “ODINA” VA “DOXUNDA”
ASARIDA ANTROPONIMLAR
ANTHROPONYMS IN SADRIDDIN AINI'S WORK "ODINA"
AND "DOXUNDA"**

Raxshona MUSLIXIDDINOVA,

NavDPI O'zbek tili va adabiyoti fakulteti 3-kurs talabasi
Ilmiy rahbar: f.f.f.d. (PhD) N.J. Yarashova

Annotation. Names, surnames, nicknames of people are studied in the onomastics department of linguistics. Specifically, they are studied in the anthroponymics department of onomastics. The main object of works of art are individuals. The article discusses anthroponyms.

Keywords: *anthroponym, motive, comparison, religious name.*

Tilshunoslikning bir bo'limi bo'lgan onomastika nomlanishlarni o'rganadi. Antroponimlar, toponimlar, kosmonimlar, zoonimlar, etnonimlar shular jumlasidandir.

O'zbek onomastikasining tarmoqlari quyidagilarga bo'linadi:

Antroponimika – nomshunoslikning kishi ismlarini o'rganuvchi bo'limi.

Toponimika – nomshunoslikning joy nomlarini o'rganuvchi sohasi.

Oronim (tog`, qir, tepa, cho`qqi, davonv.b. atoqli otlari).

Gidronim (okeanlar, daryolar, ko`llar, dengizlar, kanallar, soylarv.b. atoqli otlari). Xoronim (cho`lliklar, qumliklar, tabiiy o`rinlar atoqli otlari).

Oykonim (shahar, qishloq, mahallav.b. atoqli otlari).

Ekklezonim (machit, cherkov, manostir v.b.).

Dromonim (yerosti, erusti, suv osti va suv usti yo'llarining atoqli otlari).

Nekronim (mazor, qabriston va shu tip muqaddas qadamjoylar atoqli oti).

Kosmonimika – nomshunoslikning kosmik fazoda joylashgan samoviy obyektlarini o'rganuvchi sohasi.

Zoonimika – nomshunoslikning hayvonlarga qo'yilgan atoqli otlarini o'rganuvchi tarmog'i.

Etnonimika – har qanday etnos (urug`, qabila, elat, xalq, millat va b.)ning nomi.

Etnonimika – nomshunoslikning, shuningdek, tarix, etnografiya fanlarining etnonimlarini tadqiq qiluvchi soha.³⁷⁹ Biz chuqurroq to'xtaladigan yo'nalish antroponimlar hisoblanadi.

Bu sohada ham bir qadar o'rganishlar mavjud hisoblanadi. Xususan, O'zbek ismlari (antroponimlari) materiallari o'tgan asrdan boshlab jiddiy ravishda atroflicha to'plana boshlangan, nomzodlik dissertatsiyalari (E.Begmatov – 1965, G'.Sattorov – 1990, S.Rahimov – 1998, R.Xudoyberganov - 2007) himoya qilingan.

E.Begmatovning "Kishi nomlari imlosi" (1970), "O'zbek ismlari imlosi" (1972), "O'zbek ismlari" (1991), "O'zbek ismlari ma'nosi" (1998; 2004; 2010), "Ism chiroyi" (1994) nomli kitoblari nashr etilgan.

Shaxs nomlarining vujudga kelishiga to'xtaladigan bo'lsak, har bir ism qo'yilishida alohida bir maqsad yotadi. Botiniy tarafdin o'ta oddiy, jo'n ko'ringan ismlar shaxs ota-onasi yoki o'zi uchun o'ta muhim va ma'nodor bo'lishi ham tabiiy holdir. Badiiy asarlarda qo'llangan ismlarga ham adiblar xuddi shunday jiddiy yondashishadi.

Antroponim sifatida tanlanadigan so'z va so'z brikmalari ma'lum asos, motivga egadir. Motivsiz ism yo'q. Har qanday ismning tanlanishi motiv bilan bog'liq. ³⁸⁰ Badiiy asarlarda foydalanilgan ismlar o'ziga motivni yuklash bilan barobarida ko'chimni, xarakterni to'la ochib berishni ham gardaniga oladi. Muallif qo'llagan ism albatta makonga, zamonga, asar mavzusiga, qahramon fe'l-atvoriga, ehtimolki taqdiriga

³⁷⁹ **Onomastika va toponimika fanidan ma'ruzalar to'plami.** Nukus-2012

³⁸⁰ **Kenjayeva Sabohat Eshmatovna.** O'zbek antroponimlarining semantik va sotsiolingvistik tadqiqi. 10.02.01. O'zbek tili. Filologiya fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan disertatsiya. Avtoreferati. 7-bet.

ham mos ravishda bo'lishi asardarajasini ko'taradi desak mubolag'a bo'lmaydi.

Sadriddin Ayniyning badiiy asarlarida yaratilgan qahramonlar uchun qo'llanilgan ismlar yuqoridagi gapimizning tasdig'i desak xato bo'lmaydi. Masalan, "Odina" qissasi bosh qahramoni bo'lgan *Odina* ismi (f.t) – xosiyatli bo'lgan, muborak kun hisoblangan juma kunida tug'ilgan bola³⁸¹ ma'nosini bildiradi. Asar qahramoni Odina halol, sodda, qiyinchiliklardan qiynalsa-da sof niyatli yigit obrazini gavdalantiradi. Aytganimizdek muborak kunda tug'ilgan bola hayoti mana shu motivga bog'lanadi. Ismlar bolaning tug'ilgan vaqtiga yoki kuniga qarab ham qo'yilishi mumkin ekan. Qadimda mana shu kun u bolaning homiysi bo'ladi degan qarash bor. Odina ismi esa islom dini bilan bog'liqdir.

Shuningdek, Sadriddin Ayniyning "Doxunda" asarida Hayit ismli obrazni ham ko'rishimiz mumkin.

–*Bular sodda emas, ahmoq dedi, – Hayit zarda qilib.*

Hayit kunida tug'ilgan bolaga shunday nom berish odat tusiga kirgan. E'tiqodiy qarashlarga asoslangan ismlarga oid Odina va Hayit ,shuningdek, quyidagi atoqli otlarni ham ko'rishimiz mumkin:

*Lekin bu pora **Odinani** qutqazmoq uchun bo'lmasdan, **Ibod** degan yigirma yashar o'g'lini qutqazmoq uchun edi. [2-17-bet]*

–*Sobir! **Sobir!** –dedi, kelgan odam norozi ohang bilan.*

*Sarbozlar va **Rahim yog'chi** hinduga gohdo' qurib, goh xushomad qilib, bir kungina emsas, bir haftaga muhlatni cho'zishga rozi qildilar. [1-183-bet]*

Shuningdek, Ashur, Qutbiddin, Oyshabibi, Haqberdi kabi ismlar ham e'tiqod bilan bog'liq antronimlardir. Qizlarning ism olishida ijtimoiy hayotda eng ko'p uchraydigani gulga qiyoslangan ismlar bo'lib, badiiy asarda ham talaygina. Mumtoz adabiyotdan bizga ma'lumki qiz yorini gulag qiyoslash va hatto undan oshiq qilib tasvirlash an'anaviy o'xshatishlardandir.

***Gulandom** ham onasi chivin keltir ishini kutib turgan qaldirg'och bolasidek doimo og'zini ochib, ikki ko'zini tikib turar va uy egasiga hech bir parvo qilmasedi.[2-141-bet]*

*Qirqkundan beri "lom-lim" demagan **Gulbibi** birdan tilga kirib: - O'zing uyatsizsan, o'zing zolimsan, o'zing nomussizsan! – dedi [2-139]*

***Gulnor** ko'ylagining keng yengini tirsagigachas himarib, katta tog'orada xamir qormoqda. [1-10-bet]*

³⁸¹Onomastika va toponimika fanidan ma'ruzalar to'plami.Nukus - 2012.

Davlati, martabasi ziyoda bo'lishini niyat qilib qo'yiladigan kishi nomlari ham asarlarda mavjud bo'lib, asosiy qismi boy amaldorlarni nomlash va bu orqali o'quvchini

ko'proq jalb qilish uchun ishlatilgan bo'lsa ajab emas: *Arbobi Kamol, Shohmirza, Azimshoh, Alimardonbek, Sultonxon.*

Shuningdek, yigit bolalarga nisbatan mard, kuchli bo'lishiga umid bog'lab haqiqiy er yigit bo'lishi qarashlarini o'zida jo qilgan *Rustam, Dilovar, Sangin, Zufar, Asad* ismlari ham bor. Avval aytganimizdek ismlar badiiy asarlarda katta yukni orqalaydi. Ismning ma'nosi bilan uyg'unlasholgan yoki teskarisi bo'lgan qahramonlar badiiy asarni his qilish, eslab qolish imkoniyatlarini oshiradi. Ikki asar doirasida ko'rib chiqilgan antronimlarning ba'zilar aslicha hozir ham qo'llaniladi: Sobir, Fotima, Rustam...Ba'zilar esa yo'q: Dilovar, Merxmox, To'timox.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sadridin Ayniy. Asarlar. Sakkiz tomlik. Ikkinchi tom. Doxunda roman. Toshkent. Badiiy adabiyot nashriyoti. 1965.
2. Sadridin Ayniy. Odina qissa. Toshkent. Kamalak. 2019.
3. Onomastika va toponimika fanidan ma'ruzalar to'plami. Nukus –2012.
4. Kenjayeva Sabohat Eshmatovna. O'zbek antroponimlarining semantik va sotsiolingvistik tadqiqi. 10.02.01. O'zbek tili. Filologiya fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan disertatsiya avtoreferati.

OMON MATJON SHE'RIYATI TILIDA QO'LLANGAN BA'ZI ATOQLI OTLARNING LINGVOPOETIK XUSUSIYATLARI HAQIDA ON THE LINGUOPOETICAL PROPERTIES OF SOME PROPER NOUNS USED IN THE LANGUAGE OF OMAN MATJON'S POETRY

Dilbarjon Allaberganova,
UrDU tayanch doktoranti

Annotation.The article talks about the linguistic features of the proper nouns used in the language of Omon Matjon poetry.

Key words: lingvopoetics, onomastics, proper nouns, Omon Matjon, language of literary works.

Jumaniyozova D. XORAZM TARIXIY ONOMASTIKASINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	372
Berdimuratova R. O'ZBEK TILIDA ATOQLI OTLARNING TRANSONIMIZATSIYALASHUVINI TADQIQ QILISH MASALASI HAQIDA	377
Madaminov A., Tursinbayeva Sh. A.ORIPOV SHE'RIYATIDA QO'LLANGAN POETIZMLARNING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI	383
Тўйчиева З. ЎЗБЕК АНТРОПОНИМЛАРИНИНГ СОЦИОЛИНГВИСТИК ТАДҚИҚИ	388
Исмаилов У. ЛИТЕРАТУРНАЯ ОНОМАСТИКА ВЗГЛЯДОМ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ	393
Юлдашев Ж. УСМОН НОСИР ШЕЪРЛАРИДА ПОЭТОНИМЛАР ЛИНГВОПОЭТИКАСИ	398
Толибаев Х. ҚАРАҚАЛПАҚ ДЭСТАНЛАРЫНДАҒЫ ТОПОНИМ КОМПОНЕНТЛИ ТУРАҚЛЫ ДИЗБЕКЛЕР	409
Каримов Ш.Д. СОН, ОЛМОШ, РАВИШ ВА АЛОҲИДА СЎЗ ТУРКУМЛАРИГА МАНСУБ АПЕЛЛЯТИВЛАРДАН КОНВЕРСИЯ УСУЛИ БИЛАН АНТРОПОНИМЛАР ЯСАЛИШИ ВА УЛАРИНИНГ МОТИВАЦИОН-НОМИНАЦИОН ТАВСИФИ	414
Бадалова А. О НЕОФИЦИАЛЬНОЙ ОНОМАСТИКЕ ГОРОДА НАМАНГАНА	421
Otaxonova S. NOMINATSIYA JARAYONIDA MOTIVLAR INTEGRATSIYASI	424
Moxichexra M. SURXONDARYO VILOYATIDAGI AYRIM TOPONIMLAR TARKIBIDA TOPOASOS, TOPOFORMANT VA INDIKATOR TUSHUNCHALARI	429
Jumanazarova G. "O'ZBEK NOMSHUNOSLIGI"GA OID TADQIQOTLARNING YO'NALISHLARI TARIXSHUNOSLIGI	433
Ismanjonova M. ABDUQAYUM YO'LDOSH ASARLARIDA ONOMASTIK BIRLIKLAR LINGVOPOETIKASI	422
Hodiyeva M. KASBI TUMANIDAGI <i>MAYMANOQ</i> , <i>MUG'LON</i> QISHLOQLARINING TARIXIY-ETIMOLOGIYASI	446
Muslixiddinova R. SADRIDDIN AYNIYNING "ODINA" VA "DOXUNDA" ASARIDA ANTROPONIMLAR	451
Allaberganova D. OMON MATJON SHE'RIYATI TILIDA QO'LLANGAN BA'ZI ATOQLI OTLARNING LINGVOPOETIK XUSUSIYATLARI HAQIDA	454